

Strokovni članek
UDK 378.091.12:331.216

Visoko šolstvo pod drobnogledom: odprto vprašanje nadomeščanja odpadlih pedagoških ur ob upravičeni odsotnosti z dela*

NECA TEŠIČ

*magistrica ekonomskih in poslovnih znanosti,
predavateljica na Ekonomsko-poslovni
fakulteti Univerze v Mariboru*

TJAŠA ŠTRUKELJ

*doktorica ekonomskih in poslovnih znanosti,
izredna profesorica na Ekonomsko-poslovni
fakulteti Univerze v Mariboru*

SABINA TAŠKAR BELOGLAVEC

*magistrica ekonomskih in poslovnih znanosti,
višja predavateljica na Ekonomsko-poslovni
fakulteti Univerze v Mariboru*

DANIEL ZDOLŠEK

*doktor ekonomskih in poslovnih znanosti,
docent na Ekonomsko-poslovni
fakulteti Univerze v Mariboru*

Povzetek

Visokošolski pedagoški delavec ima specifičen položaj po Zakonu o visokem šolstvu (ZViS-1). Prispevek obravnava obveznost nadomeščanja odpadlih pedagoških ur ob upravičeni kratkotrajni bolniški odsotnosti in negi otroka. V praksi se uveljavlja samonadomeščanje brez ustrezne kompenzacije, medtem ko delodajalec ustvarja prihranke. Ekonomska analiza kaže na potrebo po pravičnejši in bolj življenjski ureditvi, ki upošteva posebnosti visokošolskega poklica in visokošolskih organizacij. Problematika je kompleksna in zahteva presojo z več vidikov, k čemur pozivamo raziskovalce in praktike.

Ključne besede: visoko šolstvo, visokošolski pedagoški delavec, bolniška odsotnost, nega otroka, nadomeščanje, samonadomeščanje, poziv k raziskavam.

* Vsebine, predstavljene v prispevku, predstavljajo mnenje avtorjev prispevka in ne mnenja institucij, v katerih so avtorji zaposleni.

Higher Education Under Scrutiny: The Unresolved Issue of Substituting Missed Pedagogical Hours During Authorised Absence from Work

Abstract

Higher education academic staff (with teaching responsibilities) hold a specific status under the Slovenian Higher Education Act (ZViS-1). This article examines the substitution of missed pedagogical hours during authorised short-term sick leave and childcare leave. In practice, self-substitution is common and uncompensated, while employers create savings. An economic analysis suggests the need for a fairer and more practical arrangement that reflects the unique characteristics of the higher-education profession and its institutions. The issue is complex and requires assessment from multiple perspectives, which we call upon researchers and practitioners to undertake.

Keywords: higher education, higher-education academic staff (with teaching responsibilities), sick leave, childcare leave, substitution, self-substitution, call for research.

1. Uvod

Odperto vprašanje glede obveznosti delavca¹ po nadomeščanju upravičene odsotnosti, kot sta bolniška odsotnost ali odsotnosti zaradi nege otroka, ima med drugim pomembne ekonomske implikacije, kar obravnavamo v tem prispevku. Odsotnost delavca je resen izziv v delovnih okoljih, v katerih delo ne more preprosto obstati ali se preložiti. Odperto vprašanje izhaja iz tega, da nadomeščanje v primeru upravičene odsotnosti delavca ni jasno pravno urejeno. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)² ne ponuja specifičnih rešitev, kako naj se delodajalec sooči z odsotnostjo delavcev, kar je glede na različnost možnih oblik organizacij in narave dela razumljivo. Hkrati pa zato nastaja prostor za različne razlage, ki lahko vodijo v morebitno nepošteno obravnavo delavcev in diskriminacijo.³ V praksi se od delavcev pogosto pričakuje, da po vrnitvi z upravičene odsotnosti z dela sami nadomestijo (tako imenovano samonadomeščanje) v času njihove odsotnosti odpadle ure (oziroma »neoddelano delo«, na primer v primeru visokošolskega pedagoškega delavca odpadle neposredne pedagoške ure), kar pa ni zakonsko utemeljeno in pogosto predstavlja dodaten pritisk na delavca (na primer v obliki

¹ V prispevku se izraz delavec uporablja kot nevtralen za moške in ženske.

² Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPdVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23, 136/23 – ZIUZDS in 70/25 – ZUTD-I.

³ Za diskriminacijo gre, ker se nanaša na osebne okoliščine, kot sta zdravstveno stanje in starševstvo, skladno s 6. členom ZDR-1.

delovne preobremenjenosti v času vrnitve, izvajanja nadur po vrnitvi na delo, strahu pred novo možno bolniško odsotnostjo, prezentizma).

Delavec je lahko z razlogom upravičeno odsoten z dela bodisi zaradi bolezni bodisi zaradi nege bolnega otroka in v tem času ne more opravljati (v pogodbi) dogovorjenega dela. Nepri- merno je, da ima po vrnitvi na delo obvezo nadomeščanja (odpadlega) dela z dodatno delovno (tudi nadurno) obremenitvijo.⁴ Taka praksa posega v njegovo pravico do počitka, lahko pome- ni morebitno diskriminacijo zaradi osebnih okoliščin ter ne sledi načelom pravične obravnave delavcev.⁵

Problematika nadomeščanja (oziroma samonadomeščanja) se med drugim izrazito pokaže v visokem šolstvu. Visokošolski pedagoški delavec je dolžan izpolnjevati pedagoške in druge delovne obveze (več o tem v nadaljevanju prispevka), izvedba pedagoškega dela (pedagoških ur) pa je časovno omejena na tekoči semester, ki običajno traja 15 tednov.⁶ Zaradi te časovne omejenosti so možnosti samonadomeščanja visokošolskega pedagoškega delavca posebej ote- žene, saj v njegovo delovno obveznost poleg izvedbe pedagoških ur (kar je tako imenovana neposredna pedagoška obveznost, od katere je sicer odvisna njegova plača, še zlasti takrat, ko izvaja dodatne pedagoške ure nad osnovnim obsegom), zapade še posredna pedagoška obveznost, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo ter druge (upravljalne) naloge, ki jih v praksi ni mogoče preprosto nadomestiti.

Namen prispevka je obravnavati odprto vprašanje glede obveze delavca glede nadomeščanja upravičene odsotnosti. Gre za družbeno in ekonomsko vprašanje, ki ga v tem prispevku obrav- navamo predvsem z ekonomskega vidika. Pravni vidik obravnave ni zajet, zato je zelo pripo- ročljivo, da se predmetna tematika v prihodnje obravnava tudi s tega in tudi drugih vidikov.

V raziskavi najprej predstavljamo zakonodajni in ekonomski okvir nadomeščanja na splošno. Nadalje predstavljamo trenutno ureditev nadomeščanja za visokošolskega pedagoškega de- lavca ter možno problematiko, vezano na trenutno ureditev. Prispevek sklenemo s pozivom k raziskavam v tem prispevku obravnavane problematike s ciljem, da se v prihodnje morebiti zagotovi bolj družbeno odgovorna in pravičnejša ureditev, predvsem pa taka, ki bo upoštevala posebnosti položaja visokošolskih pedagoških delavcev.

⁴ Zavedanje delavca, da ima po vrnitvi na delo obvezo nadomeščanja z dodatno delovno obremenitvijo, vodi v pro- blematiko prezentizma na delovnem mestu, kar lahko vodi v druge dolgoročne družbene posledice.

⁵ Smiselna in dopustna je zgolj prerazporeditev nalog po njihovi pomembnosti. Ob vrnitvi delavec najprej opravi nujne obveznosti, manj nujne pa se opravijo pozneje, vendar vselej v okvirih rednega delovnega časa. Taka ureditev je skladna z zakonom in običajno prakso, samonadomeščanje odpadlega dela pa lahko pomeni prenos bremena orga- nizacije dela z delodajalca na delavca.

⁶ Večina visokošolskih zavodov ima uveljavljen semester, nekateri zavodi pa imajo trimester, ki traja deset tednov.

2. Upravičena odsotnost delavca z dela: bolniška odsotnost in odsotnost zaradi nege otroka

Delavec je lahko (med drugim) upravičeno odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi lastne bolezni ali zaradi (kratkotrajne) oskrbe oziroma nege ožjega družinskega člana, oboje skladno z določili ZDR-1 in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).⁷ V nadaljevanju se osredotočamo na situaciji upravičene začasne odsotnosti z dela zaradi (1.) kratkotrajne in dolgotrajne bolezni delavca ter (2.) zaradi (kratkotrajne) nege (mladoletnega) otroka,⁸ oboje na osnovi zdravniškega potrdila. Trajanje teh odsotnosti je torej vedno odvisno od strokovne presoje pristojnega zdravnika.

2.1. Ureditev upravičene odsotnosti, nadomestila plače za čas take odsotnosti in morebitna obveza nadomeščanja po vrnitvi na delo

ZDR-1 v 137. členu temeljno in jasno določa, da ima delavec v primeru (1.) odsotnosti z dela zaradi bolezni pravico do nadomestila plače. Osnova za nadomestilo plače je delavčeva povprečna mesečna plača za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti. Nadomestilo se odmeri v zakonsko določenem odstotku od te osnove in ne sme presegrati plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. Nadomestilo v primeru kratkotrajne bolniške odsotnosti, to je odsotnosti za prvih 30 (neprekinjenih) delovnih dni (za posamezno odsotnost), izplača delodajalec v višini 80 odstotkov prej opredeljene osnove za nadomestilo,⁹ in sicer iz lastnih sredstev.¹⁰ Od 31. delovnega dne odsotnosti se nadomestilo izplačuje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in sicer v višini 90 odstotkov osnove nadomestila. V slednjem primeru, ko gre za delodajalcu refundirana oziroma povrnjena izplačila, je osnova za nadomestila (opredeljena v 31. členu ZZVZZ) povprečna osnova za plačilo

⁷ Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N.

⁸ Nega ožjega družinskega člana je po ZZVZZ pravica enega od staršev do dopolnjenega 18. leta otrokove starosti, kadar otroka dejansko neguje in varuje, trajanje odsotnosti pa je odvisno od stanja bolezni (otroka) in se presoja individualno. Pravica do nadomestila zaradi nege otroka lahko traja (neprekinjeno, za posamični primer) največ deset dni za otroke do 18 let, oziroma (neprekinjeno, za posamični primer) največ dvajset dni za otroke do 7 let. Oboje se lahko na osnovi zdravniškega mnenja izjemoma podaljša (več 30. člen ZZVZZ).

⁹ Odstotne vrednosti osnove za nadomestilo so določene v 31. členu ZZVZZ in znašajo med 70 odstotkov in 100 odstotkov osnove.

¹⁰ Posamična odsotnost zaradi bolezni je torej kratkotrajna in izplačana v breme delodajalca, če neprekinjeno traja do vključno 30 delovnih dni. Daljšo odsotnost (od 31. delovnega dne) v prispevku opredeljujemo kot dolgotrajno bolniško odsotnost in je izplačana v breme ZZZS, torej iz obveznih socialnih prispevkov.

prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela¹¹ (tj. običajno letna izplačana bruto plača, nadomestila plače in regres). Tehnično to pomeni, da izplačilo nadomestila delavcu izvrši delodajalec, hkrati pa delodajalec vloži refundacijski zahtevek pri ZZZS, pri čemer delodajalec naknadno od ZZZS prejme izplačilo celotnih sredstev (na osnovi odobrenega refundacijskega zahtevka). Dolžnost delodajalca in ZZZS je torej zagotavljati varnost dohodka delavca, predvsem za primere upravičene odsotnosti z dela, kot je odsotnost zaradi bolezni.

Tudi za primer (2.) odsotnosti delavca zaradi nege otroka zakonsko velja, da gre za upravičeno odsotnost zaradi osebnih okoliščin, za katero delavcu pripada nadomestilo plače (137. člen ZDR-1). V tem primeru je že od prvega dne odsotnosti delavca nadomestilo v celoti izplačano v breme ZZZS, in sicer znaša 80 odstotkov osnove nadomestila za refundirana izplačila (tj. povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela). Nadomestilo za odsotnost zaradi nege otroka torej že od prvega dne izplača delodajalec v breme ZZZS, kar dobi naknadno povrnjeno na osnovi refundacijskega zahtevka. To pomeni, da s finančnega vidika delodajalec nima neposredno finančnega bremena s tako vrsto odsotnosti delavca.

Ko se delavec vrne na delo po upravičeni kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni ali nege otroka, se odpre vprašanje glede upravičenosti morebitne obveze delavca po nadomeščanju dela, ki ni bilo opravljeno zaradi njegove odsotnosti. Zakonodaja (ZDR-1) ne ureja nadomeščanja, delavcu torej ne določa obveze delavcu, da po vrnitvi na delo nadomešča svojo odsotnost (v smislu dodatne delovne obveznosti, ki vodi v nadurno delo, hkrati pa sem ne zapade prerazporeditev dela po pomembnosti v okviru obstoječega tedenskega delovnika). Z zakonodajnega vidika je torej morebitna obveza delavca po nadomeščanju dela vprašljiva, zlasti v duhu 137. člena ZDR-1, ki delavcem zagotavlja pravico do nadomestila plače v času odsotnosti, brez dodatnih obveznosti po nadomeščanju (lastnega odpadlega) dela. Delavec zaradi tega prejme nižje nadomestilo, kot bi prejel plačo, če bi delal. Na drugi strani je v skladu z ZDR-1 (glej na primer 33. in 54. člen) delodajalec dolžan delo organizirati tako, da poteka nemoteno, tudi v času (kratkotrajne in predvsem dolgotrajne) delavčeve odsotnosti. V praksi to vključuje širok nabor različnih situacij, pogosto prerazporeditev (nujnega) dela med obstoječe delavce ali začasno zaposlitev nadomestnega delavca. V praksi je odločitev o nadomeščanju torej prepuščena delodajalcem, ki to urejajo glede na poslovne potrebe, kolektivne pogodbe in interne akte. Pomembno pa je, da delodajalec pri tem spoštuje delovnopravno zakonodajo in pravice delavcev, zlasti glede delovnega časa, nadurnega dela in ustreznega plačila (kompenzacije) za dodatne obremenitve. Delavci, ki prevzamejo dodatne naloge zaradi nadomeščanja dela (drugega ali svojega lastnega odpadlega dela), so po določbah ZDR-1 (144. člen) upravičeni

¹¹ V to osnovo se vštevaajo vsi dodatki, ki so sestavni del plače in od katerih se plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje.

do ustreznega plačila za povečan obseg dela, kar lahko vključuje dodatke za nadurno delo ali druge oblike finančnega nadomestila. Delavčevo prevzemanje dodanih del pa v praksi lahko povzroči velike težave, saj lahko privede do preobremenjenosti delavcev (preostalih ali tistih, ki morajo nadomeščati sami sebe) in posledično neenotne ureditve.

Čeprav ZDR-1 izrecno ne ureja morebitnega nadomeščanja, pa jasno določa prepoved diskriminacije (6. člen). Delodajalec mora vsem delavcem, ne glede na osebne okoliščine, med katere spadata zdravstveno stanje in družinsko stanje (starševstvo), zagotavljati enako obravnavo, kar vključuje (med drugim) tudi odsotnost z dela, delovne razmere ter plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja. Delavec po času upravičene odsotnosti zaradi (1.) lastne bolezni ne sme biti dodatno obremenjen z delovnimi obveznostmi po povratku na delo, saj to pomeni kršitev njegove pravice do počitka in okrevanja (154. in 155. člen ZDR-1) ter kršitev pravice do varstva pri delu (torej tudi varstva zdravja) (66. člen Ustave RS).¹² Tudi v primeru (2.) starša, ki je pogosto odsoten zaradi nege bolnega otroka, je treba upoštevati pravila posebnega starševskega varstva (182. do 189. člen ZDR-1). S tem zakon izrecno varuje pravice delavca oziroma starša v občutljivih situacijah, povezanih z ustavno pravico do varovanja družinskega življenja (53. člen Ustave RS). V obeh primerih morebitna delavčevo obveza po nadomeščanju lastnega odpadlega dela postavlja delavca v neenakopraven, lahko tudi diskriminatoren položaj, in je neustavna.

2.2. Ekonomski vidik obračuna nadomestila za čas odsotnosti: razlike v nadomestilih in morebitni prihranki delodajalca

V Tabeli 1 podajamo strnjen ekonomski prikaz osnov za izračun nadomestil v primerih (1.) kratkotrajne in dolgotrajne bolniške odsotnosti ter (2.) odsotnosti zaradi nege otroka, skupaj z izplačili nadomestil, stroški za delodajalca in morebitnimi prihranki v primeru proračunskih uporabnikov.

Kot je razvidno iz Tabele 1, je (le) v primeru kratkotrajne bolniške odsotnosti, tj. do vključno 30. delovnega dne neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni, izplačilo nadomestila plače obveznost oziroma strošek delodajalca. To določa tretji odstavek 137. člena ZDR-1, ki delodajalcu nalaga dolžnost kritja nadomestila plače iz lastnih sredstev za delavce, ki so začasno odsotni z dela zaradi bolezni, v višini 80 odstotkov osnove, določene v predpisih o zdravstvenem zavarovanju. Ta ureditev temelji na pravnem načelu, da delodajalec nosi ekonomsko breme svojih delavcev v obdobjih kratkotrajne bolniške odsotnosti kot del obveznosti iz delovnega razmerja. V preostalih dveh primerih – dolgotrajna bolniška odsotnost (od 31. delovnega dne dalje) in odsotnost zaradi nege otroka – nadomestilo plače ni breme delodajalca, temveč ga v celoti krije ZZSZ na podlagi refundacijskega zahtevka, kar izhaja iz 31. člena ZZVZZ. To pomeni,

¹² Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a.

da izplačilo nadomestila v teh dveh primerih za delodajalca ne pomeni nobene neposredne stroškovne oziroma finančne obremenitve (strošek nadomestila plače je obračunan in v celoti refundiran, kar finančno za delodajalca ne pomeni obremenitve). Že po ekonomski logiki je zato morebitna obveza delavcu, da naj po vrnitvi na delo nadomešča svoje lastno izpadlo delo, v teh primerih ne le družbeno, temveč tudi ekonomsko popolnoma nevzdržna, pa tudi, kot je bilo že opredeljeno, zakonsko in ustavno neutemeljena.

Tabela 1: Strnjen prikaz in ekonomski vidik nadomestil, izplačil in prihrankov za (1) boleznino in (2) nego otroka

Vrsta odsotnosti	Osnova za nadomestilo ¹³	Izplačilo delavcu	Refundacija (ZZZS)	Finančno breme (»strošek«) delodajalca	Javni sektor, proračunski uporabnik – prihranek delodajalca (glede na dodeljeno financiranje)
kratkotrajna bolniška odsotnost – do (vklj.) 30 delovnih dni	povprečje delavčeve mesečne bruto plače iz zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti	80 % osnove	ne	kot je izplačano, tj. 80 % osnove	približno 20 % mesečne bruto plače (predvidene v finančnem načrtu) ¹⁴
dolgotrajna bolniška odsotnost – od (vklj.) 31 delovnega dne	povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela	90 % osnove	da, v višini izplačila	delodajalec nima finančne obremenitve, ker se izplačilo (nakazilo) delavcu refundira v celoti	100 % mesečne bruto plače (predvidene v finančnem načrtu)
nega otroka	povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela	80 % osnove	da, v višini izplačila	delodajalec nima finančne obremenitve, ker se izplačilo (nakazilo) delavcu refundira v celoti	100 % mesečne bruto plače (predvidene v finančnem načrtu)

Vir: lasten prikaz.

¹³ Treba je dodati, da Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ) v 92. členu določa, da je v primeru (kratkotrajne) odsotnosti zaradi bolezni (delavca v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, med katere spadajo tudi visokošolski pedagoški delavci) osnova za izračun nadomestila delavčeva plača, ki bi jo prejel za redni delovni čas v tekočem mesecu, kot če bi delal.

¹⁴ Glejte pojasnilo v besedilu v opombi 14.

Menimo, da je status odsotnosti zaradi nege otroka po vsebini smiselno podoben statusu materinskega in starševskega dopusta (tj. porodniške odsotnosti), saj oba pomenita skrb za oziroma nego mladoletnega otroka, ki ne more skrbeti sam zase. Ker sta obe obliki odsotnosti upravičeni in se v celoti izplačujeta v breme ZZZS oziroma iz obveznih socialnih prispevkov, je še toliko bolj nerazumljiva morebitna praksa, ki staršu po vrnitvi na delo nalaga obvezo kakršnegakoli samonadomeščanja odpadlega dela zaradi take vrste odsotnosti.

Posebej izrazito ekonomsko neskladje nastane v primeru uporabnikov proračuna. Ti za svoje delavce skladno s potrjenim finančnim načrtom pridobijo (med drugim) denarna sredstva za plače ne glede na morebitno odsotnost delavcev. V primeru (1.) upravičene odsotnosti delavca zaradi bolezni ima delodajalec (proračunski uporabnik) prihranek, in sicer:

- v primeru kratkotrajne bolniške odsotnosti (do 30 delovnih dni) v višini približno 20 odstotkov v finančnem načrtu predvidene mesečne plače,¹⁵ oziroma
- v primeru dolgotrajne bolniške odsotnosti (od 31. delovnega dne dalje) v višini 100 odstotkov predvidene mesečne plače.

Enako velja v primeru (2.) odsotnosti delavca zaradi nege otroka, pri kateri delodajalec (proračunski uporabnik) prav tako ustvari prihranek, in sicer v višini celotne (100 odstotkov) predvidene mesečne plače (glejte računski prikaz v Tabeli 2). Tako refundacije nadomestil v breme ZZZS proračunskemu uporabniku pomenijo na eni strani koriščenje obveznih socialnih prispevkov, na drugi strani pa dejanski finančni prihranek oziroma korist. Tako dodatno pridobljena sredstva bi lahko ta uporabil za plačilo nadomeščanja odpadlega dela. To še dodatno utemeljuje stališče, da je nalaganje morebitne obveznosti delavcu, naj nadomešča lastni izpad dela, neutemeljeno, zlasti kadar za to delo delavec ne prejme finančnega nadomestila (kompenzacije).

Pojasnilo Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije (MJU) št. 1002-1192/2020/2 z dne 15. februarja 2022¹⁶ potrjuje, da se lahko (prej omenjeni) prihranki proračunskih uporabnikov, nastali zaradi refundacije nadomestil plač v breme ZZZS, uporabijo za izplačilo povečanega obsega dela pri nadomeščanju odsotnih delavcev, in sicer v obliki delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela. Osnovni pogoj za takšno izplačilo je nastanek prihran-

¹⁵ Približno zato, ker lahko pride do minimalnih odstopanj, saj se od v načrtu predvidene 100-odstotne mesečne plače odšteva izplačano nadomestilo, ki je v višini 80 odstotkov povprečja zadnjih treh plač pred mesecem nastopa kratkotrajne bolniške odsotnosti. Povprečje zadnjih treh mesecev pa je lahko nižje od 80 odstotkov v načrtu predvidene mesečne plače, če je na primer delavec v teh mesecih že bil kratkotrajno bolniško odsoten, ali odsoten zaradi nege otroka, ko so izplačila v višini 80 odstotkov. To pomeni, da je lahko prihranek proračunskega uporabnika celo nekaj več kot 20 odstotkov v načrtu predvidene mesečne plače.

¹⁶ Objavljeno na spletni strani MJU: <<https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Placni-sistem/DELOVNA-USPESNOST-v2/Delovna-uspesnost-iz-naslova-povecanega-obsega-dela-/Upostevanje-prihrankov-v-primeru-izplacila-nadomestila-place-v-breme-ZZZS.docx>> (dostopano: 9. 11. 2025).

ka zaradi refundacije, kot sta primera dolgotrajne bolniške odsotnosti in odsotnosti zaradi nege otroka. Organizacija (na primer proračunski uporabnik) lahko sprejme tudi svoja interna pravila, ki pa seveda ne smejo biti v nasprotju z nadrejenimi predpisi.

Tabela 2: Računski prikaz nastanka prihrankov v primeru proračunskega uporabnika

	Kratkotrajna bolniška odsotnost – do (vklj.) 30 delovnih dni	Dolgotrajna bolniška odsotnost – od (vklj.) 31 delovnega dne	Nega otroka
Dobljena sredstva za mesečno plačo delavca, opredeljena v finančnem načrtu uporabnika proračuna (A)	100 % mesečna bruto plača	100 % mesečna bruto plača	100 % mesečna bruto plača
Izplačilo delavcu (B)	80 % bruto nadomestilo (= povpr. zadnjih treh mesecev)	90 % bruto nadomestilo (= lanskoletna osnova za prispevke)	80 % bruto nadomestilo (= lanskoletna osnova za prispevke)
Refundacija ZZZS (C)	ne	da, v višini izplačila	da, v višini izplačila
PRIHRANEK delodajalca – proračunskega uporabnika (=A-B+C)	približno 20 % mesečne bruto plače (predvidene v finančnem načrtu)	100 % mesečne bruto plače (predvidene v finančnem načrtu)	100 % mesečne bruto plače (predvidene v finančnem načrtu)

Vir: lasten prikaz.

Čeprav pojasnilo MJU izrecno ne določa, kdo lahko nadomešča oziroma opravi povečan obseg dela v primerih, ko je nadomestilo plače izplačano v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in pri proračunskem uporabniku nastanejo prihranki, iz načela enake obravnave (6. člen ZDR-1) in iz namena izplačila logično izhaja, da enaka ureditev (lahko) velja tudi takrat, ko se po vrnitvi na delo z upravičene odsotnosti delavec znajde v položaju, da mora nadomeščati lastno izpadlo delo. V obeh situacijah, bodisi ko delavca nadomešča drugi zaposleni delavec bodisi ko se samonadomešča isti delavec po vrnitvi na delo, gre za povečan obseg dela, ki mora biti ustrezno kompenziran. Sodne prakse, ki bi predmetno pojasnilo MJU neposredno razlagala v kontekstu samonadomeščanja po upravičeni odsotnosti, do danes nismo zasledili, zato vprašanje ostaja odprto za nadaljnjo strokovno razpravo in morebitno sodno presojlo.

3. Nadomeščanje upravičene odsotnosti visokošolskega pedagoškega delavca

3.1. Splošno pojasnilo o zakonsko specifičnem položaju visokošolskega pedagoškega delavca

Za dobro razumevanje problematike nadomeščanja v visokošolskem prostoru je nujno poznavanje specifičnega položaja visokošolskega pedagoškega delavca, kot je ta urejen z zakonodajo.¹⁷ Narava dela visokošolskega pedagoškega delavca izhaja iz njegove delovne obveznosti, ki jo (poleg temeljne že omenjene zakonodaje) določata Zakon o visokem šolstvu (ZViS-1)¹⁸ in Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ).¹⁹

Polni delovni čas visokošolskega pedagoškega delavca je 40 ur tedensko in je lahko neenakomerno razporejen (44. in 44.e člen KPVIZ). Njegova delovna obveznost obsega neposredno pedagoško obvezo, posredno pedagoško delo, raziskovalno in umetniško ter strokovno delo in sodelovanje pri upravljanju (108. člen ZViS-1 in 44.e člen KPVIZ).

Neposredna pedagoška obveza je tisti del delovne obveznosti visokošolskega pedagoškega delavca, ki zajema neposredno izvajanje pedagoškega procesa s študenti (kot so na primer predavanja in vaje). Obseg neposredne pedagoške obveze (po nazivih visokošolskih pedagoških delavcev) v času organiziranega študijskega procesa v visokošolskem izobraževanju, ki se izvaja kot javna služba, določa 108. člen ZViS-1²⁰ (glejte Tabelo 3). Neposredna pedagoška obveza se lahko razširi, in sicer poleg osnovno določenega obsega (tj. neposredna pedagoška obveznost, tretji odstavek 108. člena ZViS-1) lahko vključuje še dodatno pedagoško obveznost – najprej v obliki dodatnih tedenskih pedagoških ur (nad osnovnim obsegom), nato v obliki dodatne zaposlitve in nazadnje v obliki pogodbe o delu – izključno z namenom nemotene izvedbe pedagoških programov (glej tetj. Tabelo 3). Z nemoteno izvedbo študijskih programov je mišljeno, da se študijski program izvede v akreditirani kakovosti in obsegu. V primerih, kot so nenadna ali dolgotrajna odsotnost visokošolskega pedagoškega delavca, pomanjkanje kadra za izvajanje študijskega programa (ko ni mogoče pravočasno zaposliti nove-

¹⁷ Zaradi omejenega obsega ne obravnavamo vseh vidikov specifičnega položaja visokošolskega pedagoškega delavca. Obravnavamo zgolj tisto, kar je nujno za razumevanje v prispevku predstavljene problematike.

¹⁸ Uradni list RS, št. 56/25. ZViS-1 velja od 9. avgusta 2025 dalje. Pred tem je veljal Zakon o visokem šolstvu (ZViS), Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1, 100/22 – ZSZUN, 102/23 in 56/25 – ZviS-1.

¹⁹ Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 45/96 – popr., 34/96, 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 78/01 – popr., 56/01, 64/01, 56/02, 43/06 – ZKoliP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22, 11/23, 13/24, 99/24 in 109/24 – popr.

²⁰ V ZViS je delovno obveznost določal 63. člen.

ga visokošolskega pedagoškega izvajalca), izjemno povečanega števila študentov (zaradi česar je na primer treba razdeliti izvedbo vaj v več skupin) ali izvedba tako imenovanega izrednega študijskega programa, pride do nujnega povečanega pedagoškega obsega (nad osnovnim) za obstoječe visokošolske pedagoške delavce. Taka praksa je značilna zlasti za fakultete z večjim vpisom študentov, kot so na primer ekonomske in druge družboslovne fakultete.

Tabela 3: Obseg neposredne pedagoške obveze po visokošolskih nazivih, povzeto po 108. členu ZViS-1

	Asistent	Višji predavatelj, predavatelj, lektor	Redni profesor, izredni profesor, docent
Neposredna (tedenska) pedagoška obveza	10 p.h./teden 300 p.h./š.l.	9 p.h./teden 270 p.h./š.l.	6 p.h./teden 180 p.h./š.l.
Dodatna (tedenska) pedagoška obveza (do največ)	4 p.h./teden (40 % NPO) 120 p.h./š.l.	3 p.h./teden (33,33 % NPO) 90 p.h./š.l.	2 p.h./teden (33,33 % NPO) 60 p.h./š.l.
Dopolnilno delo (zaposlitev največ dodatnih 20 %)	2 p.h./teden 60 p.h./š.l. (20 % NPO)	1,8 p.h./teden 54 p.h./š.l. (20 % NPO)	1,2 p.h./teden 36 p.h./š.l. (20 % NPO)
Pogodba o delu za največ tretjino pedagoške obveze	neposredna pedagoška obveza glede na obseg sklenjene pogodbe.	neposredna pedagoška obveza glede na obseg sklenjene pogodbe.	neposredna pedagoška obveza glede na obseg sklenjene pogodbe.

Opombe: Oznaka p.h. pomeni pedagoška ura. Oznaka š.l. pomeni študijsko leto. V praksi slovenske univerze študijski proces organizirajo tako, da študijsko leto (običajno) obsega 30 tednov, razdeljenih na dva semestra (zimski in letni). Vsak semester traja 15 delovnih tednov, ki pa se lahko podaljša, če visokošolski zavod določi nadomeščanje praznikov (glej opombo 27).

Vir: 108. člen ZViS-1. Lasten prikaz.

Če mora torej za nemoteno izvedbo študijskega programa posamezen delavec opraviti dodatne (tedenske) pedagoške ure nad osnovnim obsegom, jih je dolžan sprejeti in izvesti do zakonsko določenega maksimuma (peti odstavek 108. člena ZViS-1) (tako imenovana nadobveza). Če to ni dovolj, lahko s soglasjem sprejme še dodatno neposredno pedagoško obveznost v obliki dodatne zaposlitve (tako imenovano dopolnilno delo²¹) in nato tudi še v obliki

²¹ Glejte specialno določbo v enajstem odstavku 108. člena ZViS-1.

dodatnega pogodbenega dela (avtorska ali podjemna pogodba). Po uskladitvi je skupen obseg pedagoških ur za vsakega visokošolskega pedagoškega delavca za bodoče študijsko leto načrtovan z načrtom pedagoške obveze (gre za načrt izvedbe pedagoškega dela ali tako imenovano najavo pedagoškega dela), ki jo tudi potrdi ustrezen organ posamičnega visokošolskega zavoda (na primer senat fakultete). Ključno je dvoje:

1. delavec se z najavo pedagoškega dela in pogodbo (o zaposlitvi, dopolnilnem delu, avtorsko ali podjemno pogodbo) zaveže, da bo v določenem obdobju (tj. praviloma študijskem letu) opravil opredeljen obseg pedagoških ur;
2. delodajalec pa se zaveže, da bo delavcu za opredeljen obseg ur iz pedagoške najave izplačal plačo (ki vključuje v tem prispevku v najširšem pomenu tudi izplačila po avtorskih oziroma podjemnih pogodbah).

Plača visokošolskega pedagoškega delavca je določena glede na delovno mesto (na primer asistent, predavatelj, višji predavatelj, lektor, docent, izredni ali redni profesor), ki je uvrščeno v ustrezen plačni razred po Zakonu o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS)²² in KPVIZ. Osnovna oziroma izhodiščna plača je vezana na (minimalni oziroma osnovni) obseg neposredne tedenske pedagoške obveznosti, ki jo mora delavec opraviti v okviru svojega delovnega mesta²³ (kot je predstavljeno v Tabeli 3). Plača se poveča za dodatno tedensko pedagoško obveznost (nad osnovnim pedagoškim obsegom), ki se (še)le od januarja 2025 plačuje v enaki višini kot osnovna neposredna pedagoška obveznost,²⁴ ter za druge oblike povečanja pedagoške obveznosti (dopolnilno delo, pogodbeno delo) (glej Sliko 1).

Slika 1: Poenostavljena shema strukture plače visokošolskega pedagoškega delavca po 108. členu ZViS-1

Vir: 108. člen ZViS-1. Lastni prikaz.

²² Uradni list RS, št. 95/24.

²³ Habilitacijski naziv visokošolskega pedagoškega delavca ni nujno enak, kot je njegovo delovno mesto. Na primer docent je lahko razvrščen na delovno mesto asistenta z doktoratom.

²⁴ 17. člen Aneksa h KPVIZ, Uradni list RS, št. 99/24, in zdaj tudi deveti odstavek 108. člena ZViS-1.

Večji obseg neposredne pedagoške obveznosti torej na eni strani rezultira v višji plači, po drugi strani pa vsaj neposredna pedagoška obveznost v obliki nadobveze pomeni več pedagoških ur in posledično manj razpoložljivih ur za preostale sestavine delovne obveznosti visokošolskega pedagoškega delavca (posredno pedagoško delo,²⁵ raziskovalno in strokovno delo, ki vključuje tudi projektno delo, ter sodelovanje pri upravljanju), ki so ključne za delavčevo obdobjo izpolnjevanje habilitacijskih pogojev in zasedbo delovnega mesta.²⁶ Kljub temu mora biti študijski program izveden v celoti in kakovostno, kot je določen v akreditirani obliki. Tako je (kot je bilo že navedeno) visokošolski pedagoški delavec, če delodajalec tako določi, dolžan prevzeti povečan obseg pedagoškega dela oziroma ur (do določenega zakonsko dopustnega obsega, nad tem obsegom pa z njegovim soglasjem), se nanj ustrezno pripraviti in ga tudi izvesti, vključno s posrednim pedagoškim delom, ki temu sledi. V praksi to pogosto pomeni zelo neenakomerno in časovno zgoščeno razporeditev obveznosti, na primer izrazito pedagoško obremenjen posamičen semester in/ali pa delavnike, ki so v določenem obdobju zelo dolgi. Taka prožnost razporeditve je pri naravi dela visokošolskega pedagoškega delavca sicer dopustna, saj ZViS-1 (trinajsti odstavek 108. člena) določa, da se za izvajalce visokošolske dejavnosti ne vodijo evidence prihodov in odhodov ter posebne evidence razporeditve delovnega časa, kar omogoča, da se obseg ur (pedagoških in nepedagoških) presoja v okviru referenčnega obdobja, ne pa strogo po dnevih ali tednih.

3.2. Trenutna praksa glede nadomeščanja odpadlih pedagoških ur visokošolskega pedagoškega delavca

Študijski programi se morajo izvajati skladno z akreditacijo (41. člen ZViS-1), kar pomeni, da morajo biti vse predvidene pedagoške ure in obveznosti, kot jih določa akreditirani program, tudi (stoodstotno) izvedene.²⁷ Trenutna praksa pri delu visokošolskega pedagoškega

²⁵ Posredno pedagoško delo obsega priprave na neposredno pedagoško delo, preizkuse znanja, govorilne ure, s pedagoškim delom povezana administrativna opravila, razvoj predmetov s spremljanjem razvoja stroke in pripravo študijskih gradiv (44.e člen KPVIZ).

²⁶ Večji obseg neposredne pedagoške obveznosti (tako imenovana nadobveza) visokošolskega pedagoškega delavca tako pomeni prerazporeditev delavčeve delovne obveznosti v okviru 40-urnega delavnika. S tem se rušijo predpisana razmerja med posameznimi delovnimi komponentami. Dopolnilno in pogodbeno delo od visokošolskega pedagoškega delavca zahteva dodatno delo, ki ga ta opravi nad 40-urnim tedenskim delovnikom.

²⁷ 1. Morebitne spremembe obsega ali načina izvedbe se štejejo za spremembo akreditacije in jih ni dovoljeno izvajati do potrditve spremembe (41. člen ZViS-1), čeprav je na nižjih ravneh izobraževanja zakonsko določeno, da če se izvede 95 odstotkov predvidenih ur, se to šteje kot izvedeno v celoti. Gre za dikcijo »Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %,« v veljavnem predmetniku za osnovno šolo, določenem na 233. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, SSSI pri Ministrstvu RS za vzgojo in izobraževanje, z dne 18. januarja 2024, ki ga SSSI določa na podlagi pooblastila iz 29. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn, Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23, 16/24 in 54/25) in v skladu s pristojnostmi po 25. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

delavca je, da ta (svoje) odpadle pedagoške ure nadomešča, čeprav je bil upravičeno odsoten zaradi kratkotrajne odsotnosti.²⁸ To pomeni, da mora visokošolski pedagoški delavec bodisi (1.) sam nadomestiti odpadle pedagoške obveznosti (tako imenovano samonadomeščanje), brez kakršnekoli ustrezne kompenzacije (predstavljeno v nadaljevanju prispevka), bodisi (2.) če samonadomeščanje ni mogoče (denimo v primeru odsotnosti ob koncu semestra), ga nadomešča drug visokošolski pedagoški delavec. Navedeno pomeni, da se pedagoške ure odsotnega delavca prerezporadijo na druge visokošolske pedagoške sodelavce, ki ga nadomeščajo. Predvideni možnosti obveze po nadomeščanju imata za delavca naslednje posledice:

1. če se visokošolskemu pedagoškemu delavcu uspe samonadomeščati, za to ne prejme nobenega ustreznega oziroma dodatnega nadomestila. V času upravičene odsotnosti je namreč prejel nadomestilo plače (običajno v višini 80 odstotkov osnove, odvisno od razloga odsotnosti), po vrnitvi pa izvede oziroma nadomesti vse odpadle pedagoške ure v celoti, ne da bi bil za to finančno nagradjen. To pomeni, da za dejansko opravljeno delo (tj. izvedbo vseh načrtovanih pedagoških ur) ne prejme polnega plačila;
2. če se visokošolskemu pedagoškemu delavcu uspe samonadomeščati, ima v času nadomeščanja v 40-urnem tedenskem delovniku²⁹ več neposrednega pedagoškega dela in posledično manj časa za druge delovne obveznosti;
3. če se visokošolskemu pedagoškemu delavcu ne uspe samonadomeščati (oziroma tega ne more), se pri njem zmanjša obseg izvedenih pedagoških ur in posledično njegova pedagoška najava, kar se odrazi v nižji plači, preračunano na celotno študijsko leto. To velja za vse

(ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23, 22/25 – ZZZRO-1 in 48/25). To kaže na nelogičnost, saj otroci kot mladoletne osebe zelo verjetno potrebujejo večji odstotek kontaktnih ur kot študenti kot praviloma polnoletne osebe, pri slednjih pa se zahteva stoddotna izvedba v študijskem programu akreditiranih ur.

2. Če med semestrom na pedagoški termin v tednu semestra zapade praznik, se semester sorazmerno podaljša, da se zagotovi polno število predvidenih terminov. V praksi to pri 15-tedenskem semestru pomeni 16 ali 17 tednov, če en ali dva termina odpadeta zaradi praznika. To nakazuje na problematiko nadomeščanja (tudi) odpadlih pedagoških ur zaradi praznikov.

²⁸ 1. V trenutni praksi se kot kratkotrajna upravičena odsotnost delavca razlaga na enak način tako kratkotrajna bolniška odsotnost kot tudi odsotnost zaradi nege otroka, kar je predstavljeno v nadaljevanju prispevka.

2. V prispevku obravnavamo problematiko obveznosti delavca glede nadomeščanja tistih odpadlih pedagoških ur, ki so odpadle zaradi upravičene kratkotrajne odsotnosti delavca (zaradi bolezni ali nege otroka). V tem okviru torej ne obravnavamo samonadomeščanja, če na primer visokošolski pedagoški delavec izjemoma začasno odpove izvedbo pedagoške ure, ker je drugače delovno zaseden, in jih v drugem časovnem terminu samonadomesti (na primer odbritev službenega potovanja je praviloma odvisna od zaveze delavca, da bo nadomestil odpadle pedagoške ure). V tem primeru delavec prejme celotno plačilo za (le) predstavljeno izvedbo.

²⁹ To je ustrezno daljšemu tedenskem delovniku, če ima delavec tudi dopolnilno delovno razmerje na podlagi enajstega odstavka 108. člena ZViS-1.

pedagoške ure, ki presegajo (osnovno) neposredno pedagoško obveznost.³⁰ Ne glede na to ravnanje je delavec obvezen v celoti opraviti preostale oblike svojega dela;

4. visokošolskemu pedagoškemu sodelavcu, ki nadomešča manjkajočega, se poveča obseg izvedenih pedagoških ur, posledično pa tudi njegova pedagoška najava in njegova plača.

Enaka obveznost visokošolskega pedagoškega delavca glede (samo)nadomeščanja velja tudi ob odsotnosti zaradi nege otroka. To je še zlasti nesmiselno in neutemeljeno, saj odsotnost zaradi nege po ZDR-1 in ZZZVZZ ne spada v kategorijo kratkotrajne bolniške odsotnosti, temveč je od prvega dne v celoti breme ZZZS. Zato delodajalec zaradi take delavčeve odsotnosti nima nobene finančne obremenitve. Praksa nadomeščanja pa ostaja enaka, in sicer je treba izvesti nadomeščanje odpadlih pedagoških ur – bodisi jih izvede visokošolski pedagoški delavec sam (razlog: da ni znižanja njegove plače, če je pedagoško obremenjen nad osnovno neposredno pedagoško obveznostjo) bodisi jih namesto njega izvedejo drugi visokošolski pedagoški sodelavci (v tem primeru se delavcu pedagoška najava in posledično plača znižujeta za neopravljene pedagoške ure do osnovne plače).

V primeru dolgotrajne bolniške odsotnosti, ko nadomestilo plače krije ZZZS (od 31. delovnega dne dalje), lahko delodajalec poleg prerazporeditve pedagoškega dela na druge sodelavce za čas nadomeščanja zaposli novega visokošolskega pedagoškega delavca. Slednja možnost je v praksi težko izvedljiva zaradi specifičnosti poklica visokošolskega pedagoškega delavca. V obeh možnostih nadomeščanja dolgotrajne bolniške odsotnosti se korigirajo vse evidence pedagoškega dela (najava), kar vpliva na višino plačil (oziroma nadomestil). V tem primeru se običajno plača odsotnega zniža na (skladno z neposredno pedagoško obveznostjo minimalno opredeljeno) osnovo.

3.3. O smiselnosti predstavljene prakse

Ključen argument proti trenutni praksi obveze visokošolskega pedagoškega delavca po nadomeščanju odpadlih pedagoških ur je ekonomski, izhaja pa iz podrejenega položaja delavca, ki se ga obravnava kot prekarnega delavca in je zaradi objektivnih razlogov večkratno oškodovan, in sicer:

³⁰ V praksi to pomeni, da se pri delavcu najprej poseže v pedagoško najavo z zmanjšanjem ur za neopravljene pedagoške ure, ki se izplačujejo pogodbeno. Če je neopravljenih pedagoških ur še več, se poseže v ure, ki se izplačujejo z dopolnilno pogodbo. Nazadnje pa se zmanjša še obseg ur, ki se izplačujejo kot dodatna (tedenska) pedagoška obveznost, čeprav ima delavec sklenjeno pogodbo za te oblike dela za celotno študijsko leto. Posledično delavec dobi v podpis novo, zanj manj ugodno pogodbo. V plačo, ki je osnova – torej plačo za osnovno opredeljeno neposredno pedagoško obvezo – se ne sme posegati. Taka situacija bi sicer pomenila, da visokošolski pedagoški delavec ni opravil večjega obsega pedagoških ur, kar pa je mogoče razlagati le kot posledico bodisi zelo neenakomerno razporejenih pedagoških obveznosti (na primer odsotnost prav v semestru z izrazito visoko pedagoško obremenitvijo) bodisi dolgotrajne upravičene odsotnosti.

1. v primeru kratkotrajne bolniške odsotnosti se delavcu izplača 80 odstotkov osnove, ki je povprečje njegove mesečno bruto plače iz zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti, oziroma v dejavnosti vzgoje in izobraževanja je ta osnova plača delavca, ki bi jo prejel za redni delovni čas v tekočem mesecu, torej plača, kot če bi delal (92. člen KPVIZ). Če se delavcu uspe samonadomeščati, to pomeni, da je izvedel vse pedagoške ure, predvidene z najavo, vendar je za to prejel le 80-odstotno izplačilo. Delavec je nadomestil tudi vse preostale oblike njemu odrejenega dela. Delodajalcu pri tem nastane 20-odstotni prihranek od v finančnem načrtu predvidene plače delavca.

Če pa se delavcu ne uspe nadomeščati, na primer ker je odsoten v zadnjem tednu izteka-jočega se semestra, se mu pedagoška najava zmanjša in za neizvedeni del ne prejme plačila. To pomeni, da se mu ustrezno zniža plača vse do novega načrtovalnega obdobja pedagoške obveze. Tak delavec je tako skoraj v celoti izvedel učno enoto (če je odsoten le zadnji teden semestra, je zagotovo izvedel več kot 90 odstotkov³¹ predvidenih pedagoških ur učne enote), opravil bo oziroma je tudi vso posredno pedagoško obvezo in preostale oblike njemu dodeljenega dela, vendar je zaradi odsotnosti v obdobju, ko nadomeščanje objektivno ni več možno, »kaznovan« z neplačilom sicer načrtovanih in (praviloma) pripravljenih, vendar neizvedenih pedagoških ur;

2. situacija je v primeru odsotnosti delavca zaradi nege otroka še bolj ekonomsko neutemeljena in neupravičena, saj delodajalcu takoj prinese stodontni prihranek, delavec pa: (a) prejme izplačilo v višini 80 odstotkov osnove, ki je povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom nastanka začasne zadržanosti od dela (torej lanska bruto plača), in (b) se mora po vrnitvi na delo nadomeščati, pri čemer za to ne prejme ustreznega nadomestila.

Že sama osnova za izplačilo nadomestila je pri tej vrsti odsotnosti drugačna, saj vključuje tudi tveganje ponavljajoče se odsotnosti. Če je delavec pogosto kratkotrajno odsoten zaradi lastne bolezni ali zaradi nege otroka, se to odrazi v nižjih dohodkih v prihodnje. To je tveganje, ki ga nosi delavec, vendar položaj starša pogosto v praksi ne dopušča drugačne odločitve, saj mora poskrbeti za bolnega otroka tudi na račun nižjega dohodka. To pa nikakor ne sme pomeniti, da se mu dodatno odvzame plačilo za pedagoške ure, na izvedbo katerih se je zavezal z najavo in pogodbo za celotno študijsko leto, vendar jih zaradi izrednih okoliščin (bolezen otroka ali lastna bolezen) ni mogel izvesti. Menimo, da v takem primeru lahko pride do kršitve zakonodaje. Delavec mora namreč na podlagi osnove za nadomestilo prejeti nadomestilo plače, kot da bi delo opravil. Zato naknadno znižanje plače zaradi neopravljenega dela ni dopustno. Hkrati pa je v primeru take prakse vprašljiva smiselnost socialnega instrumenta refundacije

³¹ Izvedenih 14 tednov od predvidenih 15 tednov semestra je 93,33 odstotka semestra (ob predpostavki enakomerne porazdelitve ur čez vseh 15 tednov).

plače, saj je delavec prikrajšan, delodajalec pa ustvarja prihranek, čeprav je delavec vse delo naknadno opravil sam.

Menimo, da predstavljena ureditev pomeni tudi morebitno diskriminacijo delavca – starša, saj ga postavlja v neenakovreden položaj v primerjavi z drugimi delavci. Delavec, ki je zaradi osebnih okoliščin (zdravstveno stanje ali starševstvo) upravičeno odsoten z dela, je pod dodatnim pritiskom, da mora po vrnitvi nadomeščati odpadle pedagoške ure bodisi zaradi lastne bolezni bodisi zaradi nege enega ali več otrok. S tem se krši načelo enake obravnave (6. člen ZDR-1), ki delodajalcu nalaga, da delavcev ne sme postavljati v slabši položaj zaradi osebnih okoliščin, ter se posega v posebno varstvo staršev (182. člen ZDR-1).

Poleg ekonomskih razlogov proti obveznemu nadomeščanju upravičene odsotnosti visokošolskega pedagoškega delavca obstajajo tudi pomembni izvedbeni pomisleki. Če se v enem semestru nakopiči več odsotnosti (lastnih ali zaradi nege otroka), samonadomeščanje le dodatno poveča obseg pedagoške obveznosti, ki se lahko še poveča z obvezno dodatno pedagoško obremenitvijo, ki je delavec ne sme zavrniti. To lahko privede do več daljših dnevnih delovnikov in premalo (dnevnega, tedenskega, za okrevanje) počitka. Taka ureditev ustvarja tudi neenakosti med visokošolskimi pedagoškimi delavci z enakomerno porazdeljeno pedagoško obveznostjo in tistimi, pri katerih je večina obveznosti skoncentrirana v enem semestru. Če odsotnost delavca pade v pedagoško najbolj obremenjen del leta, je nadomeščanje zamujenih ur zaradi semestrskes časovne omejitve objektivno bistveno težje. V obeh primerih nadomeščanje nesorazmerno poveča pedagoško obremenitev na račun drugih delovnih nalog (habilitacije, oddaje prispevkov, projekti ipd.). Prav tako bi lahko ob odsotnosti več pedagoških delavcev ob njihovi vrnitvi nadomeščanje pomenilo preveliko tedensko obremenitev za študente (presežen njihov normativ), nerazpoložljivost predavalnic, problematika usklajevanja urnikov ipd.

Nazadnje pa je ključen argument proti v sami naravi zaposlitve. Visokošolski pedagoški delavci so (redno) zaposleni delavci, s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in jim kot takim pripadajo pravice iz te pogodbe ter iz KPVIZ. Delavčeva obveza, da v času upravičene odsotnosti (bolniška odsotnost, nega otroka) po vrnitvi na delo sam nadomešča svoje odpadle pedagoške ure brez ustreznega nadomestila za samonadomeščanje, pomeni prenos poslovnega tveganja na delavca, kar je tipičen element prekarnega dela. Taka praksa je (med drugim) morebiti v nasprotju s 43. in 44. členom ZDR-1 (delodajalec je dolžan zagotoviti delo, dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi, in za to zagotoviti ustrezno plačilo) in 137. členom ZDR-1 (pravica do nadomestila plače v času odsotnosti). S tem se redno zaposlenega delavca postavlja v položaj, ki ga pravo sicer pripisuje prekarnim oblikam dela, kar je nedopustno.

V izogib ne dovolj razumljenemu vidiku dela visokošolskega pedagoškega delavca naj ponazorimo, da njegovega dela ne more preprosto nadomestiti druga oseba. Na primer, neposre-

dno pedagoško delo lahko namesto njega opravi le ustrezno habilitiran sodelavec, ki dovolj dobro pozna vsebino učne enote. Posredne pedagoške obveznosti, kot je priprava izpitnih rokov, mentoriranje zaključnih del študentov, izvedba pogovornih ur ali priprava delovnih listov, študij primerov ter študijskih gradiv namesto visokošolskega pedagoškega delavca ne morejo opraviti (in ne opravijo) drugi sodelavci. To delo je tudi del pogojev za habilitacijo, ki delavcu zagotavlja ohranitev delovnega mesta. Brez obdobjnega dokazovanja svoje uspešnosti po habilitacijskih merilih lahko namreč visokošolski pedagoški delavec zaposlitev izgubi. To (habilitacijsko) obdobje se lahko podaljša le v primeru dolgotrajne bolniške odsotnosti, pa še to le na podlagi prošnje upravičeno odsotnega delavca. K habilitacijskim pogojem se prišteva še raziskovanje, akademsko pisanje, vodenje projektov, sodelovanje z gospodarstvom, sodelovanje pri upravljanju ipd., česar pa v nobenem primeru namesto visokošolskega pedagoškega delavca ne more opraviti nihče drug. Iz zapisanega izhaja, da mora v praksi visokošolski pedagoški delavec po koncu kratkotrajne odsotnosti opraviti vse preostalo delo. Če ne želi nižanja pedagoške obveznosti (in s tem plače za celotno obračunsko obdobje – študijsko leto), mora – kot da je prekarni delavec – samonadomestiti tudi neposredno pedagoško delo, čeprav ima zaradi nadomestila plače v času odsotnosti z dela že nižji dohodek, kot bi ga imel sicer.

3.4. Možnost pravičnejše in prožnejše prakse

Menimo, da trenutna ureditev nadomeščanja v visokošolskem prostoru ne zagotavlja primerne obravnave visokošolskih pedagoških delavcev in v nekaterih primerih pomeni neenako obravnavo, zlasti staršev s predšolskimi otroki in šolskimi otroki nižje starosti. V letu 2025 bi morala biti zakonodaja in praksa bolj življenjska, prožnejša in pravičnejša, s ciljem učinkovitega varstva delavčevih pravic na eni strani ter nemotene izvedbe študijskih programov (kot obveznosti delodajalca) na drugi strani. Za ustrežnejšo ureditev je treba razmišljati v smeri rešitev, ki bodo hkrati varovale pravice delavcev ter zagotavljale kakovostno izvedbo akreditiranih študijskih programov brez nepotrebnih in nesorazmernih obremenitev delavca.

Ker mora biti v visokošolskem prostoru akreditiran študijski program izveden v celoti, govorimo o stoddostni izvedbi kontaktnih (pedagoških) ur, kar je obveznost visokošolskega zavoda oziroma delodajalca, je obveza visokošolskega pedagoškega delavca po nadomeščanju kratkotrajne bolniške odsotnosti v tem okviru (še) razumljiva, nikakor pa ne brez ustreznega nadomestila za opravljeno samonadomeščanje. Če visokošolski pedagoški delavec sam nadomesti lastno odpadlo pedagoško delo, naj bi mu bilo zagotovljeno stoddostno plačilo. To bi pomenilo, da se delavcu po opravljenem samonadomeščanju izplača v neki obliki (v okviru obstoječega instrumenta ali novega instrumenta) tudi preostali (neizplačan) del (20 odstotkov), ki mu med bolniško odsotnostjo ni bil izplačan. Takšno izplačilo za delodajalca ne more biti problematično, saj je ta za delavčevo plačo prejel celotna predvidena sredstva, ne glede na morebitno poznejšo kratkotrajno bolniško odsotnost. V skrajnem primeru, ko se delavcu ne uspe samonadomestiti, ker je na primer manjkal zadnji teden semestra, pa bi bilo smiselno

premisлити o uvedbi instituta izrednih okoliščin, ki bi omogočal, da je izvedba učne enote nad 90 odstotki predvidenih pedagoških ur obravnavana kot izvedena enota. Posledično se delavcu (manj kot 10 odstotkov najavljenih) neizvedenih pedagoških ur ne odvzame in ne rezultira v znižanju plače, prav tako zanje ni obveze glede nadomeščanja (ker je v tem primeru ustrezno vprašanje smiselnosti nadomeščanja pedagoških ur v zadnjem tednu semestra z drugim izvajalcem). V tem kontekstu menimo, da je tudi obveza visokošolskega pedagoškega delavca, da nadomesti odpadle pedagoške ure, odpadle zaradi praznikov (ki so dela prosti dnevi), potencialno diskriminatorna, saj se pričakuje nadomestitev teh ur v celoti, kar je unikum v vseh nam znanih poslovnih praksah javnega in zasebnega sektorja.

Ker je plača visokošolskega pedagoškega delavca (zakonsko) vezana na obseg izvedenih pedagoških ur (glejte razdelek 3.1 tega prispevka), ki ga z delodajalcem vsako leto sporazumno določita vnaprej za celotno študijsko leto, prav tako ni sprejemljivo, da se delavcu (ki ima nadobveznost), če se ne more samonadomeščati, niža za študijsko leto vnaprej pogodbeno določen obseg ur izvedbe pedagoškega procesa, ki presega (osnovno) neposredno pedagoško obveznost, in s tem posledično celoletno plačo. Ker je delavec v času upravičene odsotnosti odsoten iz opravičljivih, zdravniško potrjenih razlogov, to razumemo kot diskriminatorno obravnavo.

V podobnem smislu bi moral biti tudi visokošolski pedagoški delavec – starš, ki sam nadomesti upravičeno odpadlo pedagoško delo zaradi nega otroka, za to ustrezno kompenziran. Menimo, da bi moral visokošolski pedagoški delavec, ker zaradi narave dela v tem primeru dejansko nadomesti celotno delo, prejeti izplačilo preostalih 20 odstotkov (do polnega izplačila). V vsakem primeru pa bi moral imeti tak delavec – starš možnost napovedati nezmožnost samonadomeščanja, saj je ta v praksi (zlasti v zimskih mesecih) pogosto pod izjemnim pritiskom zaradi možne lastne bolniške odsotnosti in hkratne možne odsotnosti zaradi nege enega ali več otrok. Če odsotnosti zaradi nege otroka ne more nadomestiti sam in ga nadomešča drug izvajalec, to tudi v tem primeru nikakor ne sme imeti za posledico znižanja njegove pedagoške najave, ki presega (osnovno) neposredno pedagoško obvezo, in s tem plače. Pri nadomestilu odsotnosti zaradi nege otroka je absurd situacije visokošolskega pedagoškega delavca še večji, ker za izplačilo njegovega nadomestila delodajalec v celoti prejme refundacijo že od začetka take odsotnosti, kar pomeni, da mu nastajajo prihranki v višini celotne predvidene plače delavca. Ti prihranki so vir bodisi za plačilo nadomestnega izvajalca bodisi za nadomestilo delavcu – staršu, ki mu je uspelo nadomestiti lastno odpadlo pedagoško delo. V nasprotnem primeru prihranki nimajo pravega namena in pomenijo sistemsko nelogičnost in usmerjajo javni sektor v profitabilno izkoriščanje delavca.³²

³² V trenutni praksi, ko ima starš obveznost nadomeščanja tudi kratkotrajne upravičene odsotnosti zaradi nege otroka, in je nadomestilo plače od prvega dne v celoti refundirano delodajalcu, nastajajo iz tega naslova pri delodajalcu prihranki, in sicer v višini 100 odstotkov predvidene plače tega delavca za dneve njegove upravičene odsotnosti. Ni znan namen in (u)poraba teh prihrankov.

V osnovnem in srednjem šolstvu je nadomeščanje upravičenih odsotnosti učiteljev jasno urejeno. KPVIZ v 44.c členu določa, da se nadomeščanje šteje kot povečana oziroma dodatna tedenska učna obveznost in se ustrezno plača, učiteljevo samonadomeščanje torej ni predvideno. To je razumljivo, ker govorimo o mladoletnih otrocih, ki jim šola v nasprotju z visokošolskim izobraževanjem ne sme prožno prilagajati urnika. Učitelj, ki nadomešča odsotnega sodelavca učitelja, za dodatne tedenske učne obveznosti prejme dodatno plačilo, odsotni delavec pa je v času upravičene odsotnosti ustrezno zavarovan z nadomestilom plače. Taka ureditev preprečuje prenos poslovnega tveganja na delavca in zagotavlja ustrezno plačilo za vsako izvedeno učno uro. Enako izhodišče velja tudi za zasebni sektor, v katerem ima delavec v času upravičene odsotnosti (bolniška, nega otroka) pravico do nadomestila plače, po vrnitvi pa delavec nima oziroma naj ne bi imel obveze, da neopravljeno delo nadomesti brez ustreznega nadomestila. Če delodajalec zaradi odsotnosti delavca za tekočo izvedbo njegovih nujnih del potrebuje zamenjavo, gre za njegovo poslovno tveganje, ki se praviloma rešuje s prerazporeditvijo dela na druge delavce v okviru rednega delovnega časa (torej v smislu prerazporeditve dela po nujnosti) ali z nadurami ob ustreznem nadomestilu (144. člen ZDR-1), nikakor pa ne s samonadomeščanjem ob vrnitvi na delo brez plačila. Pogosta ulična miselnost, da »delo čaka delavca«, ne pomeni, da delavec po vrnitvi opravlja dvojno delo, temveč da se delovne naloge razporedijo po nujnosti v okviru rednega delovnega časa, in če to ne zadošča, se opravijo (nujne) nadure, za katere delavec zagotovo pričakuje nadomestilo (plačilo ali koriščenje ur).

4. Namesto sklepa: poziv k raziskavam

Trenutna praksa nadomeščanja v visokem šolstvu povzroča nesorazmerno obremenitev za pedagoške delavce, še zlasti za delavce, ki morajo praviloma po vrnitvi z upravičene kratkotrajne bolniške odsotnosti ali odsotnosti zaradi nege otroka sami nadomestiti vse odpadle pedagoške ure in vse drugo njegovo delo. Pri obstoju take prakse ekonomsko gledano delodajalec ustvarja prihranke (denimo v primeru odsotnosti zaradi nege otroka celo nerazumno visoke, saj se nadomestilo v celoti refundira že od prvega dne). Zagovarjamo mnenje, da delavec sicer lahko ima obvezo nadomeščanja odpadlih pedagoških ur, vendar mora biti za njegovo samonadomeščanje ustrezno finančno kompenziran. Problematika je kompleksna, večplastna, pri tem pa je vprašljiva predvsem poštena obravnava delavca. Ureditev bi morala biti bolj življenjska, prožna in poštena do vseh, predvsem pa povsem skladna z vsemi veljavnimi pravnimi normami.

V prispevku smo opozorili na trenutno prakso in odprto vprašanje glede upravičenosti zahteve samonadomeščanja odsotnosti pri visokošolskem pedagoškem delavcu, predvsem z vidika ekonomske upravičenosti, pa tudi z vidika varstva pravic delavcev. Glede na predstavljeno vsebino prispevka menimo, da je treba presoditi problematiko z več vidikov, k čemur pozivamo raziskovalce in praktike. Vsekakor pa že ekonomska analiza pokaže, da bi morebiti bilo treba zagotoviti drugačno ureditev, predvsem tako, ki bo upoštevala specifičnost položaja visokošolskih pedagoških delavcev.

Izjava o uporabi umetne inteligence in pripomočkov umetne inteligence pri pisanju

Pri pripravi prispevka smo avtorji uporabili pripomoček generativne umetne inteligence ChatGPT 5 (ponudnik: OpenAI, <www.chatgpt.com>) izključno pri slovničnem pregledu besedila z namenom lektorskih popravkov in uskladitve pisanja besedila avtorjev ter preverjanja skladnosti. Po uporabi pripomočka umetne inteligence smo avtorji preverili vsebino, jo popravili, kjer je bilo treba, in prevzemamo vso odgovornost za vsebino objavljenega prispevka.

Literatura

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ). Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 45/96 – popr., 34/96, 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 78/01 – popr., 56/01, 64/01, 56/02, 43/06 – ZKoliP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22, 11/23, 13/24, 99/24 in 109/24 – popr.
- Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije (2022). Pojasnilo glede upoštevanja prihrankov pri izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v primeru izplačila nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, št. 1002-1192/2020/2, <<https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Placni-sistem/DELOVNA-USPESNOST-v2/Delovna-uspesnost-iz-naslova-povecanega-obsega-dela-/Upostevanje-prihrankov-v-primeru-izplacila-nadomestila-place-v-breme-ZZZS.docx>> (9. 11. 2025).
- Ministrstvo Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje. (2025). Predmetnik osnovne šole (veljaven od 1. septembra 2024 dalje), <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Predmetnik-OS/OS-Predmetnik-Vzgojno-izobrazevalnega-programa-osnovne-sole_LEKT_februar_12_24.pdf> (9. 11. 2025).
- Ustava RS. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a.
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPdve, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23, 136/23 – ZIUZDS in 70/25 – ZUTD-I.
- Zakonu o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS). Uradni list RS, št. 95/24.
- Zakon o visokem šolstvu (ZViS-1). Uradni list RS, št. 56/25.
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N.